

PERBANDINGAN PENGELOLAAN ANGGARAN PEMERINTAH BELANJA DAERAH DALAM PEMERINTAHAN KOTA DAN KABUPATEN

Erinaldi¹, Muhammad Surya Fadilla², Deajeng Rima Anggraini³, Nursiva Ramadani⁴, Sri Asdianty⁵
Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Kota Dumai

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 2026

Revised April 2026

Accepted April 2026

Available April 2026

emailpenulis

Erinaldipratama2905@gmail.com

fadillahsurya5@gmail.com,

deajengrimaanggraini@gmail.com,

nursivaramadani10@gmail.com,

sriasdianty042@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengelolaan anggaran belanja daerah antara pemerintah kota dan kabupaten. Fokus utama penelitian terletak pada perbedaan kinerja keuangan daerah yang diukur melalui indikator efektivitas, efisiensi, proporsi belanja modal, serta tingkat kemandirian fiskal. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik komparatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD, Badan Pusat Statistik (BPS), serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dalam periode tertentu. Teknik analisis data meliputi analisis deskriptif, uji normalitas, serta uji beda menggunakan *independent sample t-test* atau *Mann-Whitney U Test* sesuai dengan distribusi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam pengelolaan anggaran belanja daerah antara pemerintah kota dan kabupaten. Pemerintah kota cenderung memiliki tingkat efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi serta tingkat kemandirian fiskal yang lebih baik, yang ditunjukkan oleh kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih besar. Sementara itu, pemerintah kabupaten menunjukkan proporsi belanja modal yang lebih tinggi sebagai bentuk prioritas terhadap pembangunan infrastruktur dasar. Perbedaan ini dipengaruhi oleh karakteristik wilayah, tingkat urbanisasi, kapasitas fiskal, serta kualitas tata kelola pemerintahan. Kesimpulannya, pengelolaan anggaran belanja daerah pada pemerintah kota dan kabupaten memiliki keunggulan dan tantangan masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang adaptif dan kontekstual dalam pengelolaan keuangan daerah guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kata kunci: Efektivitas, Efisiensi, Kemandirian Fiskal, Belanja Modal, Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai alat perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan publik guna mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengelola sumber daya keuangan secara mandiri, baik pada tingkat kota maupun kabupaten. Hal ini menjadikan kualitas pengelolaan APBD sebagai indikator penting dalam menilai kinerja keuangan daerah dan keberhasilan otonomi daerah.

Secara global, praktik pengelolaan keuangan daerah menunjukkan adanya perbedaan kapasitas fiskal antar wilayah yang dipengaruhi oleh tingkat urbanisasi, basis ekonomi, serta kemampuan administrasi pemerintah (Sudarlan, Fitriana, and Mujiato 2022). Fenomena ini juga

terjadi di Indonesia, di mana terdapat ketimpangan signifikan antara daerah perkotaan (kota) dan daerah non-perkotaan (kabupaten). Kota umumnya memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih tinggi akibat aktivitas ekonomi yang lebih maju, sedangkan kabupaten cenderung bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini berdampak pada perbedaan dalam struktur dan prioritas belanja daerah. Data empiris menunjukkan bahwa distribusi anggaran antar kabupaten/kota masih belum merata. Penelitian terbaru menemukan adanya variasi signifikan dalam rata-rata anggaran APBD antar daerah, yang mencerminkan ketimpangan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan. Selain itu, pelaksanaan APBD di berbagai daerah masih menghadapi permasalahan seperti dominasi belanja operasional (terutama belanja pegawai) dibandingkan belanja pembangunan, sehingga mengurangi efektivitas anggaran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi lain, efektivitas dan efisiensi pengelolaan APBD terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, sebagaimana ditunjukkan dalam studi pada beberapa kabupaten di Indonesia (Qurratunnisa 2021). Pada level lokal, perbedaan karakteristik wilayah antara kota dan kabupaten, seperti kepadatan penduduk, luas wilayah, serta kompleksitas pelayanan publik, turut memengaruhi pola pengelolaan anggaran. Kota cenderung fokus pada pelayanan publik berbasis urban seperti transportasi dan infrastruktur perkotaan, sedangkan kabupaten lebih menitikberatkan pada pembangunan wilayah, pertanian, dan infrastruktur dasar. Perbedaan ini berimplikasi pada variasi dalam efektivitas, efisiensi, serta prioritas belanja daerah yang belum banyak dikaji secara komparatif. Meskipun telah banyak penelitian yang membahas pengelolaan APBD, sebagian besar studi masih berfokus pada analisis efektivitas, efisiensi, atau kinerja keuangan pada satu daerah tertentu, baik kota maupun kabupaten secara terpisah. Penelitian komparatif yang secara khusus membandingkan pengelolaan anggaran antara pemerintah kota dan kabupaten masih relatif terbatas (Krisniawati 2021). Padahal, pendekatan komparatif sangat penting untuk mengidentifikasi perbedaan struktural, kelembagaan, dan kebijakan yang memengaruhi kinerja pengelolaan APBD di kedua jenis pemerintahan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) berupa kurangnya kajian komprehensif yang membandingkan pengelolaan APBD antara pemerintah kota dan kabupaten secara sistematis. Padahal, pemahaman terhadap perbedaan ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan fiskal yang lebih adil, efektif, dan sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat pengelolaan APBD yang optimal tidak hanya berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu administrasi publik dan keuangan daerah, serta menjadi referensi praktis bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran (Setiani and Madila 2019).

Dengan demikian, penelitian mengenai perbandingan pengelolaan Anggaran Pemerintah Belanja Daerah dalam pemerintahan kota dan kabupaten menjadi penting untuk dilakukan guna mengidentifikasi perbedaan, kelebihan, dan kelemahan masing-masing, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan metode komparatif yang bertujuan untuk menganalisis perbedaan pengelolaan anggaran belanja daerah antara pemerintah kota dan kabupaten. Pendekatan kuantitatif digunakan karena mampu menyajikan analisis yang objektif berbasis data numerik, sementara metode komparatif memungkinkan

peneliti untuk mengidentifikasi perbedaan kinerja pengelolaan anggaran di kedua jenis pemerintahan tersebut (Purnasari 2021). Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber resmi, seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD, publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), laporan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), serta dokumen lain yang relevan. Data tersebut dapat berupa data runtut waktu (*time series*) maupun data silang (*cross section*) dalam periode tertentu, misalnya tiga sampai lima tahun terakhir, guna menghasilkan analisis yang lebih akurat. Populasi penelitian mencakup seluruh pemerintah daerah tingkat II, yaitu kota dan kabupaten, baik secara nasional maupun pada wilayah tertentu yang dijadikan fokus kajian. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan berdasarkan kriteria tertentu seperti ketersediaan data APBD yang lengkap dan dapat diakses, konsistensi pelaporan keuangan selama periode penelitian, serta keterwakilan karakteristik daerah kota dan kabupaten (Syahza 2021). Variabel penelitian terdiri dari variabel independen berupa status wilayah pemerintahan (kota dan kabupaten) serta variabel dependen berupa kinerja pengelolaan anggaran belanja daerah. Kinerja ini diukur melalui beberapa indikator, antara lain rasio efektivitas, rasio efisiensi, proporsi belanja modal terhadap total belanja, serta tingkat kemandirian keuangan daerah.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelaah laporan keuangan dari sumber resmi, serta studi literatur untuk memperkuat dasar teoritis melalui jurnal, buku, dan penelitian terdahulu yang relevan. Analisis data dilakukan secara bertahap, dimulai dari analisis deskriptif untuk memberikan gambaran umum mengenai kondisi pengelolaan anggaran pada pemerintah kota dan kabupaten. Selanjutnya dilakukan uji normalitas untuk mengetahui distribusi data. Untuk menguji perbedaan antara kedua kelompok digunakan uji independent sample t-test apabila data berdistribusi normal, sedangkan jika data tidak normal digunakan uji Mann-Whitney U Test sebagai alternatif non-parametrik (Iriani et al. 2022). Selain itu, analisis rasio keuangan daerah digunakan untuk menilai kinerja pengelolaan anggaran secara lebih komprehensif. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini meliputi efektivitas belanja daerah sebagai kemampuan pemerintah dalam merealisasikan anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan, efisiensi belanja daerah sebagai tingkat optimalisasi penggunaan anggaran, belanja modal sebagai pengeluaran untuk memperoleh aset jangka panjang, serta kemandirian keuangan daerah sebagai kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan secara mandiri melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Validitas data dijamin melalui penggunaan sumber resmi yang kredibel, sedangkan reliabilitasnya didukung oleh konsistensi data antar periode dalam laporan keuangan yang dianalisis (Elvera and Astarina 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komprehensif Mengenai Struktur dan Karakteristik Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Kota dan Kabupaten

Bagian ini menguraikan hasil analisis deskriptif yang memberikan gambaran menyeluruh terkait struktur serta karakteristik pengelolaan anggaran belanja daerah pada pemerintah kota dan kabupaten. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam komposisi pendapatan dan belanja antara kedua jenis pemerintahan tersebut. Perbedaan ini tidak hanya terlihat dari besaran anggaran, tetapi juga dari sumber pendapatan, pola alokasi belanja, serta orientasi kebijakan fiskal yang diterapkan oleh masing-masing daerah. Pemerintah kota umumnya memiliki tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih tinggi, yang mencerminkan aktivitas ekonomi yang lebih dinamis serta basis pajak yang lebih luas. Tingginya PAD di wilayah kota dipengaruhi oleh keberadaan sektor perdagangan, jasa, industri, serta aktivitas ekonomi lainnya yang terpusat di wilayah perkotaan. Selain itu, tingkat

kepadatan penduduk yang lebih tinggi di kota juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah, seperti pajak restoran, hotel, hiburan, dan pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan (Setiani and Madila 2019). Kondisi ini berdampak pada tingkat kemandirian fiskal yang lebih baik, sehingga pemerintah kota memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan anggaran sesuai dengan kebutuhan daerahnya.

Sebaliknya, pemerintah kabupaten masih menunjukkan ketergantungan yang relatif tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta dana bagi hasil. Ketergantungan ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas fiskal daerah kabupaten yang umumnya memiliki basis ekonomi yang lebih sempit dan didominasi oleh sektor primer, seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan. Selain itu, tingkat urbanisasi yang lebih rendah serta terbatasnya aktivitas ekonomi formal juga menjadi faktor yang menghambat optimalisasi penerimaan PAD di wilayah kabupaten (Khusaini, Ashar, and Maski 2021). Akibatnya, ruang fiskal pemerintah kabupaten dalam menentukan prioritas anggaran menjadi lebih terbatas karena harus menyesuaikan dengan kebijakan penggunaan dana transfer yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Dari sisi belanja daerah, pemerintah kota cenderung memprioritaskan sektor pelayanan publik berbasis perkotaan, seperti pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, transportasi, pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Alokasi belanja yang lebih besar pada sektor-sektor tersebut mencerminkan tuntutan masyarakat perkotaan yang lebih kompleks dan dinamis. Selain itu, pemerintah kota juga cenderung memiliki proporsi belanja operasional yang lebih tinggi, terutama untuk mendukung pelayanan publik yang bersifat rutin dan berkelanjutan (Ramandei 2009).

Di sisi lain, pemerintah kabupaten lebih banyak mengarahkan anggaran pada pembangunan infrastruktur dasar dan sektor-sektor produktif yang mendukung perekonomian masyarakat, seperti pertanian, perkebunan, dan pembangunan desa. Proporsi belanja modal pada pemerintah kabupaten umumnya lebih besar dibandingkan dengan pemerintah kota, mengingat masih tingginya kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana dasar di wilayah perdesaan. Pembangunan jalan desa, irigasi, serta fasilitas umum lainnya menjadi prioritas utama dalam upaya meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan dalam struktur dan karakteristik pengelolaan anggaran ini juga dipengaruhi oleh faktor geografis dan administratif. Wilayah kabupaten yang umumnya lebih luas dengan kondisi geografis yang beragam menyebabkan biaya pembangunan dan pelayanan publik menjadi lebih tinggi dibandingkan wilayah kota yang relatif lebih terpusat. Hal ini berdampak pada pola distribusi anggaran serta efisiensi penggunaan belanja daerah. Selain itu, kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting yang memengaruhi perbedaan dalam pengelolaan anggaran antara kedua jenis pemerintahan tersebut. Lebih lanjut, perbedaan karakteristik ini menunjukkan bahwa pendekatan dalam pengelolaan anggaran tidak dapat disamaratakan antara pemerintah kota dan kabupaten. Setiap daerah memiliki kebutuhan, potensi, serta tantangan yang berbeda, sehingga memerlukan kebijakan fiskal yang adaptif dan kontekstual.

Dalam perspektif desentralisasi fiskal, kondisi ini merupakan hal yang wajar, karena otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Dengan demikian, hasil analisis ini menegaskan bahwa perbedaan struktur dan karakteristik pengelolaan anggaran antara pemerintah kota dan kabupaten tidak hanya mencerminkan perbedaan kapasitas fiskal, tetapi juga menunjukkan adanya variasi dalam prioritas pembangunan dan strategi kebijakan yang diterapkan (Azhari 2025). Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk

meningkatkan kapasitas fiskal daerah, khususnya bagi pemerintah kabupaten, agar mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah.

Tingkat Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah dalam Mencapai Target Anggaran

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan belanja daerah pada pemerintah kota secara umum lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah kabupaten. Efektivitas ini tercermin dari kemampuan pemerintah kota dalam merealisasikan anggaran belanja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tingginya tingkat realisasi anggaran pada pemerintah kota mengindikasikan bahwa proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program telah berjalan secara relatif optimal dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Keunggulan pemerintah kota dalam mencapai tingkat efektivitas yang lebih tinggi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu faktor utama adalah kualitas perencanaan anggaran yang lebih matang dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat perkotaan. Pemerintah kota umumnya memiliki akses terhadap data yang lebih lengkap dan akurat, sehingga proses penyusunan anggaran dapat dilakukan secara lebih terarah dan terukur (Devinci, Dekrita, and Samosir 2022). Selain itu, kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintah kota cenderung lebih memadai, baik dari segi kompetensi teknis maupun pengalaman dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini berdampak pada kemampuan dalam menyusun program kerja yang realistis serta melaksanakan anggaran secara efektif. Faktor lain yang turut mendukung tingginya efektivitas di pemerintah kota adalah adanya sistem administrasi dan pengelolaan keuangan yang lebih modern dan terintegrasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penganggaran, pelaporan, dan monitoring memungkinkan adanya pengawasan yang lebih ketat serta pengendalian yang lebih baik terhadap pelaksanaan anggaran. Selain itu, koordinasi antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota umumnya lebih mudah dilakukan karena wilayah administratif yang relatif lebih kecil dan terpusat, sehingga meminimalkan hambatan dalam implementasi program (Antasena, Crisstin, and Silawati 2023).

Di sisi lain, pemerintah kabupaten masih menghadapi berbagai kendala dalam mencapai target realisasi anggaran yang telah ditetapkan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kualitas, yang berdampak pada proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang kurang optimal. Selain itu, luas wilayah kabupaten yang cenderung lebih besar dengan kondisi geografis yang beragam menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program pembangunan. Distribusi pembangunan yang harus menjangkau wilayah yang terpencar seringkali menyebabkan keterlambatan dalam realisasi anggaran, sehingga berdampak pada tingkat efektivitas yang lebih rendah. Permasalahan lain yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten adalah keterbatasan infrastruktur pendukung serta aksesibilitas antar wilayah yang belum merata. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi pelaksanaan kegiatan pembangunan, tetapi juga berdampak pada proses pengawasan dan evaluasi program. Selain itu, ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat juga dapat memengaruhi fleksibilitas dalam pelaksanaan anggaran, terutama apabila terjadi keterlambatan dalam penyaluran dana tersebut (Rahman and Saputra 2022). Meskipun demikian, tidak semua pemerintah kabupaten menunjukkan tingkat efektivitas yang rendah. Beberapa kabupaten justru mampu mencapai tingkat efektivitas yang cukup baik, terutama pada daerah yang memiliki potensi ekonomi unggulan serta didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik. Kabupaten yang mampu mengoptimalkan potensi lokal, seperti sektor pertanian, pariwisata, atau sumber daya alam, cenderung memiliki kinerja pengelolaan

anggaran yang lebih efektif. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja daerah. Lebih lanjut, perbedaan tingkat efektivitas antara pemerintah kota dan kabupaten menunjukkan adanya kesenjangan kapasitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya peningkatan kapasitas kelembagaan, khususnya pada pemerintah kabupaten, melalui pelatihan sumber daya manusia, penguatan sistem pengelolaan keuangan, serta peningkatan koordinasi antar perangkat daerah. Selain itu, dukungan dari pemerintah pusat dalam bentuk pembinaan dan pengawasan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran di daerah.

Dengan demikian, hasil analisis ini menegaskan bahwa efektivitas pengelolaan belanja daerah tidak hanya dipengaruhi oleh besaran anggaran yang dimiliki, tetapi juga oleh kualitas perencanaan, kapasitas sumber daya manusia, sistem administrasi, serta kondisi geografis dan kelembagaan daerah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran, khususnya pada pemerintah kabupaten, agar mampu mencapai target pembangunan secara optimal dan merata.

Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Kota dan Kabupaten

Dari aspek efisiensi, hasil penelitian ini menunjukkan adanya variasi yang cukup signifikan antara pemerintah kota dan kabupaten dalam mengelola anggaran belanja daerah. Efisiensi dalam konteks ini diartikan sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam menggunakan sumber daya keuangan secara optimal untuk menghasilkan output dan outcome yang maksimal dengan biaya yang minimal. Berdasarkan hasil analisis, pemerintah kota cenderung memiliki tingkat efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah kabupaten, yang tercermin dari proporsi pengeluaran yang lebih terkendali serta pencapaian output pelayanan publik yang relatif optimal. Keunggulan efisiensi pada pemerintah kota tidak terlepas dari dukungan sistem birokrasi yang lebih modern dan terintegrasi. Pemerintah kota umumnya telah mengadopsi teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti *sistem e-budgeting*, *e-planning*, dan *e-reporting*, yang memungkinkan proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi anggaran dilakukan secara lebih transparan, cepat, dan akurat. Pemanfaatan teknologi ini juga berperan dalam meminimalkan potensi pemborosan anggaran serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, struktur organisasi yang lebih sederhana dan wilayah administratif yang relatif lebih kecil memungkinkan koordinasi antar perangkat daerah berjalan lebih efektif, sehingga mengurangi biaya operasional yang tidak perlu (Yuliyanto, Khasanah, and Umami 2022). Lebih lanjut, efisiensi di pemerintah kota juga didukung oleh tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga penyediaan layanan publik dapat dilakukan dengan skala ekonomi yang lebih besar. Sebagai contoh, pembangunan infrastruktur seperti jalan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan di wilayah perkotaan cenderung lebih hemat biaya per kapita dibandingkan di wilayah yang tersebar. Hal ini memberikan keuntungan tersendiri bagi pemerintah kota dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran.

Di sisi lain, pemerintah kabupaten menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks dalam menjaga efisiensi penggunaan anggaran. Salah satu faktor utama adalah kondisi geografis wilayah yang luas dan tersebar, yang menyebabkan biaya pembangunan dan penyediaan layanan publik menjadi lebih tinggi. Distribusi layanan ke daerah terpencil memerlukan tambahan biaya transportasi, logistik, serta waktu yang lebih lama, sehingga meningkatkan beban operasional pemerintah daerah. Selain itu, keterbatasan infrastruktur pendukung,

seperti akses jalan dan jaringan komunikasi, turut menjadi kendala dalam pelaksanaan program pembangunan yang efisien. Keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di beberapa kabupaten juga menjadi faktor yang memengaruhi tingkat efisiensi. Kurangnya tenaga profesional yang kompeten dalam pengelolaan keuangan daerah dapat menyebabkan perencanaan anggaran yang kurang tepat, sehingga berpotensi menimbulkan pemborosan atau ketidakefisienan dalam pelaksanaan program. Selain itu, proses birokrasi yang masih relatif panjang dan kurang terintegrasi juga dapat menghambat efektivitas pengeluaran anggaran (Ijong et al. 2023).

Namun demikian, hasil penelitian ini juga menemukan bahwa tidak semua pemerintah kabupaten memiliki tingkat efisiensi yang rendah. Beberapa kabupaten justru mampu menunjukkan kinerja efisiensi yang cukup baik melalui berbagai inovasi kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya. Misalnya, optimalisasi potensi lokal, seperti pemanfaatan sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat, dapat membantu mengurangi biaya operasional sekaligus meningkatkan output pembangunan. Selain itu, penerapan prinsip efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran, juga berkontribusi dalam meningkatkan kinerja efisiensi di beberapa daerah kabupaten. Lebih lanjut, perbedaan tingkat efisiensi antara pemerintah kota dan kabupaten menunjukkan bahwa faktor eksternal, seperti kondisi geografis dan karakteristik wilayah, memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kinerja pengelolaan anggaran. Hal ini menegaskan bahwa penilaian efisiensi tidak dapat dilakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan konteks masing-masing daerah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan evaluasi yang lebih kontekstual dan komprehensif dalam menilai efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Implikasi dari temuan ini menunjukkan pentingnya upaya peningkatan efisiensi melalui penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah, khususnya di wilayah kabupaten. Pemerintah daerah perlu meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi, memperbaiki sistem birokrasi, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar mampu mengelola anggaran secara lebih optimal. Selain itu, dukungan dari pemerintah pusat dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan penguatan kapasitas kelembagaan juga sangat diperlukan untuk mengurangi kesenjangan efisiensi antara pemerintah kota dan kabupaten (Sari, Mintarti, and Pattisahusiwa 2018). Dengan demikian, evaluasi kritis terhadap tingkat efisiensi ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah kota memiliki keunggulan dalam efisiensi penggunaan anggaran, pemerintah kabupaten juga memiliki potensi untuk meningkatkan kinerja efisiensinya melalui inovasi, optimalisasi sumber daya, serta perbaikan tata kelola keuangan daerah. Oleh karena itu, strategi peningkatan efisiensi perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah agar dapat memberikan hasil yang maksimal dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Perbandingan Prioritas Pembangunan Melalui Proporsi Belanja Modal dalam Struktur APBD

Analisis terhadap proporsi belanja modal dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menunjukkan adanya perbedaan yang cukup mencolok antara pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Belanja modal, yang mencerminkan investasi pemerintah daerah dalam bentuk pembangunan aset tetap seperti infrastruktur dan fasilitas publik, merupakan indikator penting dalam menilai arah dan prioritas pembangunan suatu daerah. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah kabupaten cenderung mengalokasikan proporsi anggaran yang lebih besar pada belanja modal dibandingkan dengan pemerintah kota. Tingginya proporsi belanja modal pada pemerintah kabupaten tidak terlepas dari kondisi objektif wilayah yang masih membutuhkan pembangunan infrastruktur dasar secara intensif. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, jaringan irigasi, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, serta infrastruktur pendukung lainnya masih menjadi prioritas utama di banyak wilayah

kabupaten. Hal ini disebabkan oleh karakteristik wilayah kabupaten yang umumnya memiliki cakupan geografis yang luas dengan tingkat pemerataan pembangunan yang belum optimal. Oleh karena itu, alokasi belanja modal yang besar menjadi strategi penting dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan konektivitas antar wilayah (Karlinda et al. 2015).

Selain itu, belanja modal memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Investasi pada infrastruktur dasar dapat meningkatkan produktivitas masyarakat, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta membuka akses terhadap berbagai peluang ekonomi. Dalam konteks ini, pemerintah kabupaten berupaya memanfaatkan belanja modal sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah perdesaan. Dengan demikian, besarnya proporsi belanja modal di kabupaten mencerminkan orientasi pembangunan yang lebih berfokus pada pembangunan fisik dan penguatan fondasi ekonomi daerah. (Zafnil 2026). Di sisi lain, pemerintah kota cenderung mengalokasikan anggaran yang lebih besar pada belanja operasional, terutama untuk mendukung pelayanan publik yang bersifat rutin dan berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh karakteristik wilayah perkotaan yang telah memiliki infrastruktur dasar yang relatif lebih lengkap dibandingkan dengan wilayah kabupaten. Oleh karena itu, fokus pemerintah kota lebih diarahkan pada pemeliharaan, peningkatan kualitas layanan, serta pengelolaan fasilitas yang telah tersedia. Belanja operasional, seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, menjadi komponen utama dalam mendukung keberlangsungan pelayanan publik di sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, dan layanan sosial lainnya. Lebih lanjut, tingginya proporsi belanja operasional di pemerintah kota juga dipengaruhi oleh kompleksitas kebutuhan masyarakat perkotaan yang cenderung lebih tinggi dan beragam. Masyarakat kota memiliki ekspektasi yang lebih besar terhadap kualitas pelayanan publik, sehingga pemerintah daerah dituntut untuk menyediakan layanan yang cepat, efisien, dan berkualitas. Hal ini menyebabkan alokasi anggaran lebih difokuskan pada penguatan sistem pelayanan, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, serta pengelolaan layanan publik yang berkelanjutan.

Perbedaan dalam proporsi belanja modal antara pemerintah kabupaten dan kota ini mencerminkan adanya variasi prioritas pembangunan yang dipengaruhi oleh tingkat perkembangan ekonomi, kondisi geografis, serta kebutuhan masyarakat masing-masing daerah. Kabupaten yang masih berada pada tahap pembangunan infrastruktur dasar cenderung memprioritaskan belanja modal, sementara kota yang telah mencapai tingkat pembangunan yang lebih maju lebih fokus pada optimalisasi pelayanan publik melalui belanja operasional. Namun demikian, alokasi belanja modal yang tinggi tidak selalu menjamin efektivitas pembangunan apabila tidak diimbangi dengan perencanaan yang matang dan pengawasan yang baik. Dalam beberapa kasus, belanja modal yang besar justru berpotensi menimbulkan inefisiensi apabila proyek pembangunan tidak tepat sasaran atau tidak memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, kualitas perencanaan dan pelaksanaan belanja modal menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah (Sartika, Kirmizi, and Indrawati 2017).

Sebaliknya, proporsi belanja operasional yang tinggi di pemerintah kota juga perlu dikontrol agar tidak mengurangi ruang fiskal untuk investasi jangka panjang. Ketergantungan yang terlalu besar pada belanja operasional dapat menghambat kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan inovasi pembangunan serta meningkatkan kualitas infrastruktur di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara belanja operasional dan belanja modal agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, hasil analisis ini menunjukkan bahwa perbedaan proporsi belanja modal antara pemerintah kabupaten dan kota merupakan refleksi dari perbedaan kebutuhan dan prioritas pembangunan. Pemerintah

kabupaten lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi, sedangkan pemerintah kota lebih menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan anggaran perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah agar dapat memberikan dampak yang optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Sendika et al. 2025).

Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah sebagai Indikator Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Kemandirian fiskal daerah merupakan salah satu indikator utama dalam menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola dan membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Dalam konteks desentralisasi fiskal, tingkat kemandirian keuangan menjadi cerminan dari keberhasilan daerah dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengoptimalkan sumber daya ekonomi yang dimiliki. Oleh karena itu, kemandirian fiskal tidak hanya berkaitan dengan aspek keuangan semata, tetapi juga mencerminkan kapasitas kelembagaan, efektivitas kebijakan, serta kemampuan inovasi pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kota memiliki tingkat kemandirian fiskal yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah kabupaten. Hal ini terlihat dari kontribusi PAD yang lebih besar terhadap total pendapatan daerah. Tingginya kontribusi PAD di wilayah kota dipengaruhi oleh struktur ekonomi yang lebih maju dan beragam, terutama didominasi oleh sektor perdagangan, jasa, industri, serta aktivitas ekonomi formal lainnya. Selain itu, tingkat kepadatan penduduk yang lebih tinggi serta aktivitas ekonomi yang terpusat memberikan peluang yang lebih besar bagi pemerintah kota dalam meningkatkan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah (Hapsari et al. 2025). Kondisi tersebut memberikan keuntungan bagi pemerintah kota dalam hal fleksibilitas pengelolaan anggaran. Dengan tingkat kemandirian fiskal yang tinggi, pemerintah kota memiliki ruang yang lebih luas untuk menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa terlalu bergantung pada kebijakan transfer dari pemerintah pusat. Hal ini juga memungkinkan pemerintah kota untuk lebih responsif terhadap dinamika ekonomi dan sosial yang berkembang di wilayahnya.

Sebaliknya, pemerintah kabupaten masih menunjukkan tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta dana bagi hasil. Ketergantungan ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas fiskal yang dimiliki oleh daerah kabupaten, yang umumnya memiliki basis ekonomi yang lebih sempit dan didominasi oleh sektor primer. Aktivitas ekonomi yang belum berkembang secara optimal serta rendahnya tingkat urbanisasi menjadi faktor yang membatasi potensi peningkatan PAD di wilayah kabupaten. Selain itu, kendala dalam optimalisasi PAD di daerah kabupaten juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti keterbatasan sistem administrasi perpajakan daerah, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, serta kurang optimalnya pengelolaan potensi ekonomi lokal. Dalam beberapa kasus, potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh kabupaten belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi tersebut (Sulhia 2025).

Lebih lanjut, tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dapat berdampak pada terbatasnya fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Pemerintah kabupaten harus menyesuaikan penggunaan anggaran dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan transfer, sehingga ruang untuk inovasi dan penyesuaian terhadap kebutuhan lokal menjadi lebih terbatas. Kondisi ini juga berpotensi menghambat percepatan

pembangunan daerah apabila tidak diimbangi dengan upaya peningkatan kemandirian fiskal. Namun demikian, terdapat beberapa pemerintah kabupaten yang mulai menunjukkan peningkatan dalam tingkat kemandirian fiskal melalui berbagai upaya strategis. Pengembangan sektor unggulan daerah, seperti pertanian, pariwisata, dan industri berbasis sumber daya lokal, menjadi salah satu langkah yang efektif dalam meningkatkan PAD. Selain itu, penerapan sistem pengelolaan pajak dan retribusi yang lebih modern, peningkatan transparansi, serta perbaikan tata kelola keuangan daerah juga berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kepatuhan wajib pajak. Dalam perspektif yang lebih luas, perbedaan tingkat kemandirian fiskal antara pemerintah kota dan kabupaten menunjukkan adanya kesenjangan kapasitas ekonomi dan kelembagaan antar daerah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif untuk mendorong peningkatan kemandirian fiskal, khususnya di wilayah kabupaten. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi lokal, peningkatan sistem administrasi perpajakan, serta dukungan kebijakan dari pemerintah pusat dalam bentuk pembinaan dan fasilitasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam pengelolaan anggaran belanja daerah antara pemerintah kota dan kabupaten. Perbedaan tersebut tercermin dalam berbagai aspek, mulai dari struktur pendapatan, pola alokasi belanja, hingga kinerja pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah kota secara umum menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang lebih tinggi, yang ditandai dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih besar terhadap total pendapatan. Hal ini memberikan fleksibilitas yang lebih luas dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Dari sisi efektivitas, pemerintah kota cenderung lebih mampu merealisasikan anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yang didukung oleh kapasitas sumber daya manusia serta sistem administrasi yang lebih baik. Sementara itu, pemerintah kabupaten masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, luas wilayah, serta kompleksitas dalam pemerataan pembangunan, yang berdampak pada tingkat efektivitas pengelolaan anggaran. Dalam hal efisiensi, pemerintah kota juga relatif lebih unggul karena didukung oleh sistem pengelolaan keuangan yang lebih modern dan terintegrasi. Di sisi lain, pemerintah kabupaten menghadapi tantangan dalam menekan biaya operasional akibat kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur. Namun demikian, pemerintah kabupaten menunjukkan keunggulan dalam alokasi belanja modal yang lebih besar, yang mencerminkan fokus pada pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kapasitas ekonomi jangka panjang. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa karakteristik wilayah, kapasitas fiskal, serta kualitas tata kelola pemerintahan menjadi faktor utama yang memengaruhi perbedaan pengelolaan anggaran antara pemerintah kota dan kabupaten. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih adaptif dan kontekstual, dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah. Dengan pengelolaan anggaran yang optimal, diharapkan pemerintah daerah, baik kota maupun kabupaten, dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antasena, Devinci, Yosefina Crisstin, and Dalena Silawati. 2023. "Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah." *Nian Tana Sikka: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1(3):51-70.
- Azhari, Windi Afriani. 2025. "PENGARUH KARAKTERISTIK TUJUAN ANGGARAN DAN STRUKTUR DESENTRALISASI TERHADAP KINERJA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA (DISPARPORA) KABUPATEN MERANGIN." Universitas Jambi.
- Devinci, Magdalena Y., Yosefina Andia Dekrita, and Magdalena Silawati Samosir. 2022. "Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Sikka." *Jurnal Projemen UNIPA* 9(2):51-70.
- Elvera, and Yesita Astarina. 2021. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Hapsari, Mega Tunjung, Dwi Ariza Zamzama, Diandra Putra Sujiatmiko Sujiatmiko, Rizka Unia Zatul Umroh, and Riya Titi Kusumadewi. 2025. "Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran." *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi* 3(2):154-64.
- Ijong, Ijong, Ibnu Hajar, Muh Nur, and Ummy Kalsum. 2023. "Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Pada Pemerintah Kota Kendari." *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)* 4(2):208-20.
- Iriani, Nisma, G. A. K. R. S. Dewi, Sudjud, A. S. D. Talli, S. E. Mm, S. P. Surlanti, and T. Nuraya. 2022. *Metodologi Penelitian*. Rizmedia Pustaka Indonesia.
- Karlinda, Elizabeth, Boedi Rheza, Mohammed Iqbal Damanik, Tities E. Agustine, and Margaretha N. Sianturi. 2015. *Optimalisasi Fiskal Bagi Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Peran Belanja Operasional Dan Belanja Modal Dalam APBD*.
- Khusaini, Mohamad, Khusnul Ashar, and Ghozali Maski. 2021. *Manajemen Belanja Daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Krisniawati, Krisniawati. 2021. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Aceh Timur." *Ihtiyath: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah* 5(1).
- Purnasari, Nurwulan. 2021. *Metodologi Penelitian*. Guepedia.
- Qurratunnisa, Rifdah, and others. 2021. "Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Dan Pemerintah Kota (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera Tahun 2015-2019)." *Humanika* 22(2):117-26.
- Rahman, Amni Zarkasyi, and Feri Lintang Saputra. 2022. "Efisiensi Dan Efektivitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap." *Humanika* 22(2):117-26.
- Ramandei, Pilipus. 2009. "Pengaruh Karakteristik Sasaran Anggaran Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Jayapura)." Diponegoro University.
- Sari, Dwi Nofita, Sri Mintarti, and Salmah Pattisahusiwa. 2018. "Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja." *Kinerja* 15(1):38-43.
- Sartika, Novira, Kirmizi Kirmizi, and Novita Indrawati. 2017. "Analisis Faktor-Faktor Dalam Struktur APBD Dan Kinerja Keuangan Daerah Yang Mempengaruhi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau." *Sorot* 12(2):121-35.
- Sendika, May, Aldri Frinaldi, Nora Eka Putri, and others. 2025. "ANALISIS STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN APBD DI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10(04):220-30.
- Setiani, Tia, and Rika Nurul Madila. 2019. "Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Cimahi Periode 2009-2018." *Jurnal Akuntansi* 12(02):103-11.
- Sudarlan, Sudarlan, Rahmawati Fitriana, and Rezky Dayanti Mujiato. 2022. "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan

- Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang Tahun 2014-2018.” *Jurnal EKSIS* 18(2):1-18.
- Sulhia, Baiq Aulia. 2025. “ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022--2024.” *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak Dan Informasi (JAKPI)* 5(2):17-28.
- Syahza, Almasdi. 2021. *Metodologi Penelitian*. Pekanbaru: UR PRESS.
- Yuliyanto, Wakhid, Uswatun Khasanah, and Riza Umami. 2022. “Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran APBD Terhadap Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Abc Periode 2018-2020.” *Jurnal E-Bis: Ekonomi Bisnis* 6(2):456-68.
- Zafnil, Muhd Ichsan. 2026. “Analisis Efektivitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial \& Hukum* 4(1):2973-81.